

**Combattre les stéréotypes de genre en mettant
en lumière la contribution des femmes à
l'histoire des sociétés**

Référence : 101087984

Cofinancé par
l'Union européenne

Manuel des méthodes HerStory

Cartographier l'empreinte des femmes dans l'histoire locale

WP2 D2.2

Consortium HerStory

Historique des modifications

Version	Révision	Date	Auteur	Modification
1	0	11/09/2023	Antrea Kosta	Premières version
1	1	28/09/2023	Luka Marcinkute, Dimitra Sofianou, Emily Psara, Alicia García Holgado	Version révisée. Amélioration de l'anglais.
2	0	29/09/2023	Antrea Kosta	Version finale
2	1	09/10/2023	Alicia García Holgado	Révision du format
		10.11.2023	Bonaiti Giada	Révision de la partie italienne
3	0	15/12/2023	Juliette Legait	Traduction en français

HerStory - Combattre les stéréotypes de genre en soulignant la contribution des femmes à l'histoire des sociétés est un projet financé dans le cadre du programme Citoyens, égalité, droits et valeurs (CERV) de l'Union européenne (Réf. 101087984). Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation de son contenu, qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des informations qu'elle contient.

Table des matières

1. Introduction.....	1
2. Collections transnationales de méthodes.....	3
2.1. Espagne	3
2.1.1. Méthode n°1 : <i>Rostros del Olvido</i> (Visages de l'oubli)	3
2.1.2. Méthode n°2 : Challenge Think C-cubed/Mujeres que cambian la USAL (Les femmes qui changent l'USAL)	5
2.1.3. Méthode n°3 : <i>Desayuno de Mujeres Investigadoras de la Universidad de Salamanca</i> (Petit-déjeuner des femmes chercheuses de l'Université de Salamanca) ...	7
2.1.4. Méthode n°4 : <i>Mapas de Escritoras</i> (Cartes des femmes écrivaines)	9
2.2. France.....	12
2.2.1. Méthode n°1 : « Journées du mariage : elles aussi ont construit la Martinique »	12
2.2.2. Méthode n°2 : « Projet mariage »	12
2.3. Chypre	14
2.3.1. Méthode n°1 : Visite à pied : Rendre ses histoires visibles	14
2.3.2. Méthode n°2 : Archives de l'histoire des femmes : Bibliothèque chypriote en ligne pour le genre	16
2.4. Grèce	18
2.4.1. Méthode n°1 : Femmes, droits et révolution	18
2.4.2. Méthode n°2 : Projets d'enseignement	20
2.5. Bulgarie	22
2.5.1. Méthode n°1 : BUDITELKITE (Les femmes revivalistes)	22
2.5.2. Méthode n°2 : MEMORIAL #1	24
2.6. Slovénie	28

2.6.1. Méthode n°1 : Exposition, maison commémorative et maison virtuelle d'Alma Karin	28
2.6.2. Méthode n°2 : « Pozoj's Trail » (Le sentier de Pozoj).....	30
2.7. Lituanie.....	33
2.7.1. Méthode n°1 : Les femmes qui ont construit la Lituanie (Moterys, kūrusios Lietuva)	33
2.8. Italie	36
2.8.1. Méthode n°1 : Le projet <i>Porcospini</i>	36
2.8.2. Méthode n°2 : SifaSTEM.....	38
2.8.3. Méthode n°3: Spazzio Stupidero (Spazzio Stupidero).....	40
2.8.4. Méthode n°4 : Expériences professionnelles des parties prenantes de HerStory	41
2.8.5. Méthode n°5 : Festival du film de Lecco	42
2.8.6. Méthode n°6 : Il ritratto di Bellano (Le portrait de Bellano)	43

1. Introduction

Le projet HerStory vise à remettre en question le récit selon lequel le domaine de l'histoire est dominé par les hommes en mettant en lumière la présence et les contributions des femmes tout au long de l'histoire. Le projet vise à combler le manque d'informations sur le rôle des femmes dans la formation de la société, car la littérature traditionnelle sur l'histoire des femmes est limitée et leurs contributions sont souvent négligées.

La recherche a été menée dans environ huit villes européennes, réparties dans huit pays européens et impliquant neuf institutions européennes. Ce document a été élaboré grâce à l'effort commun d'organisations et d'institutions de : Salamanque/Espagne (Groupe de recherche GRIAL, Université de Salamanque), Martinique/France (D'Antilles et D'Ailleurs), Nicosie/Chypre (Centre consultatif pour le soutien de la famille - SYKESO et Centre pour l'innovation sociale - CSI Chypre), Athènes/Grèce (Kyttaro Enallaktikon Anazitiseon Neon - KEAN), Sofia/Bulgarie (Infinite Opportunities Association - IOA), Velenje/Slovénie (Ljudska univerza Velenje - LUV), Vilnius/Lituanie (Diversity Development Group - DDG), Lecco/Italie (Specchio Magico Cooperativa Sociale Onlus).

Grâce à une approche de recherche ascendante et au développement de réseaux locaux multipartites, le consortium parvient à renforcer la visibilité des femmes dans l'histoire et à remettre en question le domaine de l'histoire dans une perspective de genre. Au cours de cette recherche, le consortium a repéré des statues et des lieux historiques qui représentent des figures féminines de l'histoire, sensibilisant ainsi le public à leur contribution.

La recherche documentaire *Mapping the women's footprint on local histories* (Cartographier l'empreinte des femmes dans les histoires locales) vise à étudier les succès des femmes et à normaliser leur réussite en mettant en avant les statues et monuments représentant des femmes, ainsi que les noms de rues et lieux historiques liés à la présence des femmes dans la société. De cette manière, les idées préconçues et les représentations erronées de l'histoire peuvent être corrigées en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. L'élaboration d'un rapport européen dans ce domaine spécifique peut combler les lacunes qui existent dans l'histoire des villes européennes.

Un rapport européen est important pour combler le manque d'informations sur l'empreinte des femmes dans l'histoire. L'élaboration d'un manuel de méthodes favorisera les actions novatrices suggérées par les acteur·rice·s intéressé·e·s des sociétés européennes, tels que les parties prenantes dans le domaine des études de genre et de l'histoire et, bien sûr, les jeunes.

De tels rapports peuvent contribuer à changer la perspective et la réflexion sur l'impact des modèles masculins prédominants sur les individus. Les résultats de la recherche peuvent fournir des connaissances et de l'inspiration aux jeunes et aux parties prenantes dans toute l'Europe. Enfin, les résultats de la recherche serviront de source d'information pour le développement de la carte transnationale, sur laquelle les visiteurs pourront trouver des lieux remarquables liés aux femmes dans l'histoire de toutes les villes partenaires du consortium.

2. Collections transnationales de méthodes

2.1. Espagne

2.1.1. Méthode n°1 : *Rostros del Olvido* (Visages de l'oubli)

Nom de l'organisation/association

Les collectifs d'artistes *ID Arte* et *Mujeres dos Rombos*, *CEMUSA*, la mairie de *Salamanque*, la *Junta de Castilla y León*, la *Casa de las Conchas*

Ville, pays

Salamanque, Espagne, 2023

Informations sur l'organisation

Collectif d'artistes *ID ARTE* : association à but non lucratif pour la promotion, la connaissance et le développement de l'art et de la culture. Elle crée et organise des projets innovants qui enrichissent le patrimoine et l'identité culturels. Le collectif promeut l'éducation et la participation par le biais de séminaires, d'ateliers, de conférences, de visites guidées et d'activités qui rapprochent la culture de la société ; avec un engagement social et un intérêt pour les groupes qui peuvent en tirer le plein développement de leur potentiel social, humain et intellectuel. Il sert de plateforme et de lien entre les institutions, les artistes, les agent·e·s culturel·le·s et les professionnel·le·s, en promouvant des initiatives nationales et internationales qui font du pays un point de référence et un modèle pour un nouveau développement artistique et culturel. (<https://www.idarte.org/rostros.php>)

Mujeres dos Rombos : *Mujeres Dos Rombos* est un activisme artistique contemporain qui cherche à générer une prise de conscience à travers l'expérience sensorielle qui implique un positionnement du·de la spectateur·rice face à l'œuvre artistique, dans laquelle l'émotion est un facteur fondamental (<https://www.mujeresdosrombos.com/>).

CEMUSA : le Centre d'études féminines de l'Université de Salamanque, dédié à l'enseignement et à la recherche, a commencé ses activités en tant que centre universitaire en janvier 2002. Toutefois, ses origines remontent à 1997, époque à laquelle un groupe de femmes professeures de l'Université de Salamanque, intéressées par les études de genre à partir de leurs différents domaines de connaissance, ont créé le Séminaire d'études féminines (<https://cemusa.usal.es/>).

Description

Dans le cadre du VIII^{ème} centenaire de l'Université de Salamanque, *ID Arte* et *Mujeres dos Rombos* présentent le projet artistique « *Rostrós del Olvido* » (Visages de l'oubli), visant à rendre visible une partie de ces femmes ayant étudié à l'université au cours de ses 800 ans d'histoire et qui ont accompli un travail significatif, bien que, de manière injuste, elles aient été laissées dans l'ombre.

L'objectif de ce travail était de présenter à la société certaines de ces femmes méconnues, oubliées et éclipsées par le rôle prédominant des hommes tout au long de l'histoire. À partir des vingt-deux médaillons anonymes et vides de la Plaza Mayor de Salamanque, cette proposition vise à réparer symboliquement cette omission, en installant l'interprétation faite par vingt-deux artistes des visages oubliés de vingt-deux étudiantes pionnières de l'université de Salamanque, qui se sont distinguées dans différentes disciplines.

Réalisations principales

Offrir, à travers différentes propositions artistiques, une œuvre que les passant·e·s·spectateur·rice·s peuvent apprécier, en sortant l'art des espaces habituels tels que les galeries et les musées pour le placer dans les rues.

Conseils d'action pour inspirer d'autres activités pour les parties intéressées dans le domaine

Le projet prend comme référence les 22 médaillons anonymes et vides de la Plaza Mayor de Salamanque, les réparant symboliquement en y plaçant les « visages oubliés » de 22 étudiantes pionnières de l'USAL (parmi beaucoup d'autres) qui se sont distinguées dans différentes disciplines, mais qui ont été éclipsées en raison des inégalités qu'elles ont vécues à leur époque.

2.1.2. Méthode n°2 : Challenge Think C-cubed/Mujeres que cambian la USAL (Les femmes qui changent l'USAL)

Nom de l'organisation/association

Unité de Culture Scientifique et d'Innovation (UCCI) de l'Université de Salamanque

Ville, pays

Salamanque, Espagne, 2023

Informations sur l'organisation

Les objectifs de l'Unité de Culture Scientifique et d'Innovation de l'Université de Salamanque incluent la diffusion de la culture scientifique et technologique produite à l'université, la reconnaissance de son patrimoine scientifique et la promotion des vocations scientifiques à tous les niveaux éducatifs.

Description

L'un des principaux projets de l'initiative « Femmes qui changent l'USAL » de l'USAL se concentre sur la présentation d'un groupe de femmes dédiées à un domaine spécifique de connaissance chaque année, en leur demandant surtout de proposer un défi aux élèves de l'enseignement secondaire.

- Dans le cadre de ce projet de visibilité, l'activité « Défi Think C-cubed » consiste, en collaboration avec le groupe « Femmes qui changent l'USAL », à présenter leurs recherches dans différents domaines de connaissance à un public scolaire, en l'occurrence les élèves de première année de l'enseignement secondaire. L'objectif de promouvoir les vocations scientifiques à travers des formats proches des étudiant·e·s demeure l'un des piliers de l'UCCi. Chaque chercheur·euse est invité·e à lancer un défi scientifique en lien avec son domaine de connaissance. Les écoles participantes rivalisent pour être la meilleure classe à résoudre l'un des défis, mettant en pratique la méthode scientifique ainsi que des concepts tels que la reproductibilité et la réfutabilité. Cependant, cela ne se fait pas au détriment de l'importance du travail d'équipe et de la créativité.
- De même, le groupe « Femmes qui changent l'USAL » mène différentes activités. Chaque activité est axée sur un public cible spécifique. L'exposition qui a eu lieu en 2021 s'adressait au public adulte, afin qu'il puisse découvrir les femmes qui sont à l'origine d'importants progrès scientifiques et les applications que ceux-ci ont dans leur vie quotidienne ; mais surtout, pour qu'il puisse prendre connaissance de la contribution de l'Université de Salamanque à la recherche.

Réalisations clés

- Réaliser une évaluation finale
- Partager l'évaluation finale des activités
- Partager et indiquer les échecs ou les succès, afin de déterminer s'ils peuvent être reproduits dans un autre contexte

Conseils d'action pour inspirer de futures activités pour les parties intéressées dans le domaine

Le UCCI mène un programme annuel d'activités dans lequel la participation des membres de la communauté universitaire (enseignant·e·s-chercheur·euse·s, étudiant·e·s et personnel administratif et de services) dans la création de contenus adaptés aux différents publics facilite la collaboration entre les différent·e·s acteur·rice·s sociaux·ales (citoyen·ne·s, éducateur·rice·s, politicien·ne·s, chercheur·euse·s, entreprises et autres groupes).

2.1.3. Méthode n°3 : *Desayuno de Mujeres Investigadoras de la Universidad de Salamanca* (Petit-déjeuner des femmes chercheuses de l'Université de Salamanque)

Nom de l'organisation/association

Unité de Culture Scientifique et d'Innovation de l'Université de Salamanque

Ville, pays

Salamanque, Espagne, 2023

Informations sur l'organisation

Les objectifs de l'Unité de Culture Scientifique et d'Innovation de l'Université de Salamanque comprennent la diffusion de la culture scientifique et technologique produite à l'université, la reconnaissance de son patrimoine scientifique et la promotion des vocations scientifiques à tous les niveaux éducatifs.

Description

Dans le cadre des activités organisées pour la Journée internationale des femmes et des filles en science, un petit-déjeuner pour les femmes chercheuses a été organisé. L'objectif était de partager l'expérience dans le domaine scientifique, le rôle actuel et futur des femmes, ainsi que les possibilités d'amélioration ou de collaboration au sein de la même entité. Tout cela dans une atmosphère plus détendue et moins académique que d'habitude, pour en apprendre davantage sur la situation dans d'autres disciplines et partager des expériences. L'événement était également ouvert aux chercheurs masculins qui souhaitaient y participer.

L'événement « Petit-déjeuner des femmes chercheuses de l'USAL » avait pour objectif d'explorer des sujets tels que l'expérience dans le domaine scientifique, le rôle des femmes dans la science ou les perspectives d'amélioration, le tout dans une atmosphère détendue accompagnée d'un bon petit-déjeuner dans *El Salón del Café*.

Réalizations principales

- L'idée était de permettre aux personnes de se rencontrer et de discuter de leurs sujets de recherche.
- Encourager le réseautage, le partage, la collaboration, le sentiment d'appartenance et la discussion sur divers sujets.
- Créer des réseaux informels pour nous aider à progresser.

Conseils d'action pour inspirer de futures activités pour les parties intéressées dans le domaine

Tenter de promouvoir ces réseaux de contacts internes entre chercheur·euse·s à l'Université de Salamanque. Bien que l'activité ait pris la forme d'un petit-déjeuner pour les femmes chercheuses, elle était ouverte à toutes les femmes et tous les hommes de la recherche, représentant ainsi tous les secteurs de la population.

2.1.4. Méthode n°4 : Mapas de Escritoras (Cartes des femmes écrivaines)

Nom de l'organisation/association

El Legado de las Mujeres

Ville, pays

Castille-et-Leon, Espagne, 2023

Informations sur l'organisation

En 2019, un groupe d'enseignant·e·s du secondaire en provenance d'Andalousie, d'Asturies, de Castille-et-León et de Valence a décidé de créer l'Association nationale « El Legado de las

Mujeres », dont le siège se trouve à l'IES Vaguada de la Palma à Salamanque. Cette initiative avait pour objectif de remédier à l'absence de références féminines dans les manuels scolaires et les programmes d'études du secondaire. Selon l'étude menée à l'Université de Valence par Ana López-Navajas, membre de l'Association, la présence des femmes dans ces manuels est à peine de 7,6%.

Description

Ce projet de cartes des écrivaines a pour but de plaider en faveur de l'inclusion des écrivaines, penseuses, artistes et scientifiques femmes dans les manuels des différentes matières du programme scolaire et dans la pratique pédagogique de l'Éducation Secondaire. Il vise également à récupérer l'héritage des femmes dans les différents domaines culturels afin de préserver leurs noms et contributions de l'oubli.

Des cartes historiques des écrivaines ont été créées pour chacune des communautés autonomes, comme un instrument pour revendiquer le co-protagonisme des femmes dans le développement culturel et social de chaque région. À ce jour, des cartes ont été produites pour l'Andalousie, Castille-La Manche, Castille-et-Leon et la Galice. De plus, elles ont collaboré avec un projet éducatif européen, un ERASMUS+ KA201 intitulé « L'héritage des femmes : notre patrimoine culturel pour l'égalité », dont l'objectif est d'offrir des outils d'intervention didactiques servant à récupérer l'héritage culturel européen oublié d'auteurs féminines et à corriger la vision androcentrique de la culture transmise dans l'éducation.

Réalisations principales

- Collaboration à un projet éducatif européen, ERASMUS+ KA201
- Création de cartes historiques

Conseils d'action pour inspirer d'autres activités pour les parties intéressées dans le domaine

- Création d'une base de données gratuite en ligne avec des références féminines, leurs œuvres et des activités prêtes à être utilisées en classe, par matière et par niveau.
- Proposer des cours de formation des enseignant·e·s sur le thème « Les femmes qui nous manquent dans les STIM » : inclure les femmes scientifiques dans les classes, à

l'intention des enseignant·e·s de l'enseignement secondaire et des conseiller·ère·s en formation, pour une durée de 20 heures.

- Créer un catalogue d'œuvres musicales écrites par des femmes.
- Création d'un catalogue d'œuvres artistiques réalisées par des femmes. El legado de las mujeres (LdM) développera le contenu de la base de données et collaborera aux catalogues de musique, d'art et de littérature en proposant 15 œuvres par catalogue.

2.2. France

2.2.1. Méthode n°1 : « Journées du matrimoine : elles aussi ont construit la Martinique »

Nom de l'organisation/association

Union des Femmes de Martinique

Ville, pays

Fort-de-France, Martinique (France), Septembre 2022

- L'UFM est une association féministe. Elle a pour but de sensibiliser aux questions de prévention relatives à l'égalité femmes-hommes, aux violences faites aux femmes, au sexisme et aux discriminations.
- Du 12 au 30 septembre 2022, l'association a organisé un événement pour (re)découvrir les femmes qui ont joué un rôle dans l'histoire sociale de la Martinique.
- Au programme : des projections de films documentaires et des expositions sur les femmes et des faits historiques méconnus sur les femmes.

L'UFM organise souvent des projections ou des événements en faveur des femmes.

2.2.2. Méthode n°2 : « Projet matrimoine »

Nom de l'organisation/association

Culture Égalité

Ville, pays

Fort-de-France, Martinique (France)

Culture Égalité a pour objectif de défendre et de promouvoir l'égalité des genres et l'autonomie des femmes.

Pour rendre visible et faire connaître l'héritage des femmes et leur contribution au développement social, politique, économique et culturel de notre société, l'association (en partenariat avec des artistes) a conçu des créations originales. Ces productions sont mises à la disposition des collectivités locales, des écoles, des comités d'entreprise, etc. Parmi les créations, on peut citer

- Une visite virtuelle : sur les traces de Lumina (<https://www.cultureegalite.fr/visite-virtuelle>)
- Une lecture théâtralisée : « 1870, Femmes au Conseil de Guerre »
- Balade théâtralisée : « Dans la famille Roptus, J'appelle... ». Il s'agit d'une promenade théâtrale de trois kilomètres dans la nature au cours de laquelle nous découvrons la vie de Lumina Sophie, de sa mère Zulma et de sa grand-mère Reine-Sophie
- Projection/Conférence « Rebelles et Marronnes » : Elles ont fait notre Caraïbe et les Amériques. Cette fresque historique sous forme de projection rend hommage à quelques-unes des rebelles et marronnes des Caraïbes et des Amériques qui ont joué un rôle majeur dans les luttes pour la liberté menées depuis le début de la conquête européenne jusqu'à l'Abolition. À la fin, un temps d'échange est prévu sur ces personnages féminins et, plus largement, sur l'histoire des femmes dans les Caraïbes.

2.3. Chypre

2.3.1. Méthode n°1 : Visite à pied : Rendre ses histoires visibles

Nom de l'organisation/association

Centre pour l'Égalité des Genres et l'Histoire

Ville, pays

Nicosie, Chypre, 2017

Informations sur l'organisation

Le Centre pour l'Égalité des Genres et l'Histoire (K.I.I.F) est une organisation à but non lucratif, non gouvernementale, créée en juillet 2017. Son objectif est de promouvoir la connaissance et l'action scientifiques/recherches en faveur de l'égalité des genres. L'accent est mis sur l'autonomisation des femmes, des hommes, des personnes LGBTQ et de tous les genres. Le but principal est de créer un espace pour revendiquer à la fois le passé et l'avenir sur la base de la connaissance scientifique, du respect mutuel, de la justice sociale, de la liberté individuelle, des droits humains, de la participation, de la démocratie et de l'égalité.

Description

Le samedi 29 octobre 2016, le K.I.I.F. a probablement organisé la première promenade historique des femmes jamais réalisée à Chypre. Intitulée « Reviving the Invisible History of Women – A Walk in another Nicosia », cette initiative consistait en des « tours » alternatifs visant à rendre visible certains aspects de l'histoire des femmes en réponse à des points d'intérêt spécifiques. Le K.I.I.F. a été la première organisation à Chypre à avoir préparé et organisé de telles promenades.

Jusqu'à aujourd'hui, le K.I.I.F. a organisé plusieurs promenades historiques des femmes qui ont eu lieu dans la vieille ville de Nicosie. Toutes ces initiatives ont été préparées et présentées par un groupe de femmes bénévoles du K.I.I.F. Étant donné que l'histoire des femmes à Chypre fait cruellement défaut en termes de recherche, l'équipe a sélectionné les points d'intérêt après des recherches approfondies principalement basées sur des sources primaires.

Principales réalisations

Les promenades avaient pour objectif de permettre aux organisateur·rice·s et au public d'observer le paysage urbain – monuments, statues, noms de rues, etc. – sous un angle genré, afin de repérer des éléments représentant l'histoire des relations de genre, de la présence et contribution des femmes, et/ou de raconter l'histoire souvent négligée des femmes chypriotes. Dans l'ensemble, chaque personne pouvait avoir un point de vue différent.

2.3.2. Méthode n°2 : Archives de l'histoire des femmes : Bibliothèque chypriote en ligne pour le genre

Nom de l'organisation/association

Institut de recherche Promitheas, en coopération avec le Centre pour l'Égalité des Genres et l'Histoire et l'Université de Chypre

Ville, pays

Nicosie, Chypre, 2019

Informations sur l'organisation

L'Institut de Recherche Promitheas a été fondé en 2012 pour aborder l'analyse scientifique des phénomènes sociaux par le biais d'interventions et d'initiatives au sein de la communauté académique, scientifique et dans la société. L'Institut de recherche organise des colloques, des ateliers, des conférences et produit des recherches, des études, ainsi que des travaux académiques et scientifiques.

Description de la bonne pratique (comment elle a commencé, nombre et profil des bénéficiaires, description des activités proposées, région de mise en œuvre de l'initiative, personnes impliquées, soutien financier de l'initiative, engagement des participant·e·s, obstacles et défis, actions pour l'amélioration continue, etc.).

Description

Le projet « Archives de l'histoire des femmes : Cyprus Library Online for Gender » a débuté en janvier 2019 et s'est achevé en décembre 2020. Il a été financé par la Fondation pour la promotion de la recherche dans le cadre des programmes RESTART 2016-2020.

La première étape de la recherche pour la bibliothèque en ligne concerne la période entre 1878 et 1960. Les anciens journaux, interviews, documents d'archives, photographies ont été concentrés dans une archive numérique en ligne qui est ouverte au public. La deuxième étape comprenait une recherche visant à examiner et à évaluer l'impact potentiel des connaissances sur l'histoire des femmes sur les stéréotypes et les croyances contemporaines en matière de genre. Cette étape a impliqué un groupe d'étudiant·e·s dans le but d'étudier et d'évaluer l'impact que la connaissance de l'histoire des femmes peut potentiellement avoir sur les stéréotypes et les croyances en matière de genre.

Réalisations principales

L'objectif principal du projet est de promouvoir l'histoire des femmes à Chypre tout en abordant une série de questions : la restauration et la récupération des connaissances historiques concernant les femmes, la déconstruction des mythes et stéréotypes historiques liés à l'histoire des genres, la démonstration de l'importance de la contribution des femmes au progrès et au développement de la société chypriote, l'autonomisation et l'encouragement des femmes à revendiquer leurs droits et l'égalité.

Vous pouvez visiter le site web à l'adresse suivante : <http://clioforgender.com/>

2.4. Grèce

2.4.1. Méthode n°1 : Femmes, droits et révolution

Contexte historique et corrélation avec les expériences de l'Iran et de l'Afghanistan/la réalité européenne

Refuge pour mineur·e·s non accompagné·e·s de Larissa - Ministère de la migration et de l'asile

Ville, pays

Larissa, Grèce, 2023

Le centre d'hébergement pour enfants non accompagnés de Larissa a commencé à fonctionner en novembre 2019. Le refuge accueille des mineur·e·s étranger·ère·s non accompagné·e·s qui ont déposé une demande d'enregistrement ou d'asile auprès des services respectifs du ministère des migrations et de l'asile. Les mineur·e·s susmentionné·e·s bénéficient d'un abri, de nourriture, de soins médicaux, d'une éducation (formelle et informelle), d'une assistance juridique, d'un soutien psychologique et, en général, de tout service utile aux mineur·e·s afin de parvenir à la meilleure intégration et inclusion possible dans l'environnement grec et européen par un personnel dûment formé et qualifié. Plus précisément, des conseiller·ère·s juridiques, des psychologues, des enseignant·e·s, des travailleur·euse·s sociaux·ales, du personnel infirmier, des interprètes, du personnel administratif et de soutien fournissent leurs services au centre en alternance, couvrant ainsi les besoins des mineur·e·s 24 heures sur 24.

Cette pratique a été inspirée par les manifestations de masse en Iran en faveur des droits des femmes et la Journée internationale des femmes. Les bénéficiaires étaient un groupe mixte de 20 mineur·e·s de différentes nationalités telles que le Pakistan, l'Afghanistan, la Somalie, la Guinée, la Guinée, la Sierra Leone, la Syrie. L'atelier a été organisé et animé par le personnel du centre d'hébergement. Les participant·e·s ont été informé·e·s des éléments historiques de la Journée internationale des femmes, de l'importance et de la signification des manifestations pacifiques, des droits des femmes dans le monde européen, et ont été encouragé·e·s à discuter des réactions en Iran après la mort de Mahsha Amini. Iels ont exprimé leurs sentiments et partagé des expériences de leurs pays d'origine et, à la fin, iels ont réalisé des cartes avec des messages de soutien qui ont décoré la cour de l'établissement. Ensuite, les bénéficiaires francophones ont regardé le film « PAPICHA » au centre culturel *Chatzigiannio* de Larissa.

Bien sûr, les différentes perspectives des bénéficiaires en raison de leur origine, de leur religion et de leurs expériences familiales ou sociales antérieures constituent souvent un obstacle à la promotion des figures féminines de l'histoire et au respect de l'égalité des genres. Néanmoins, les défis liés à l'établissement d'un terrain d'entente peuvent être discutés et relevés grâce à des activités continues sur l'égalité des genres, des leçons sur les événements historiques où les femmes ont joué un rôle crucial, et un engagement de la population locale dans les activités organisées par le centre d'hébergement.

Les participant·e·s ont appris à mieux se connaître, ont acquis de nouvelles connaissances, ont partagé des expériences dont iels ont eu l'occasion de discuter entre eux·elles sans les critiquer et ont été initiés d'une certaine manière à l'égalité entre les hommes et les femmes.

Promouvoir les figures féminines de l'histoire est un effort crucial pour mettre en lumière les contributions et les réalisations des femmes qui ont façonné notre monde. Pour y parvenir, le centre peut mettre en œuvre toute une série d'actions. La célébration de la Journée internationale des femmes est bien sûr un aspect important, mais d'autres activités pourraient être organisées, comme des concours de rédaction axés sur l'histoire des femmes, des partenariats avec des organisations féminines, la participation à des événements artistiques ou éducatifs.

Le centre d'accueil pour enfants non accompagnés de Larissa et ses activités sont financés par le ministère des migrations et de l'asile.

2.4.2. Méthode n°2 : Projets d'enseignement

Seconde Guerre Mondiale

Unité de Vie Semi-Indépendante pour Mineur·e·s Non Accompagné·e·s - Ministère de la Migration et de l'Asile

Ville, pays

Athènes, Grèce, 2023

L'Unité d'Appartements Semi-Autonomes Supervisés pour Mineur·e·s offre une forme alternative de prise en charge aux mineur·e·s non accompagné·e·s reconnu·e·s réfugié·e·s ou demandeur·euse·s d'asile, âgé·e·s de 16 à 18 ans, indépendamment de leur nationalité, en mettant l'accent sur leur autonomie progressive.

Le but et les objectifs du programme ainsi que le fonctionnement des départements supervisés peuvent être résumés en quelques priorités fondamentales telles que : l'accès direct et permanent à tous les services de santé, la prestation de services de soutien psychosocial, l'intégration dans le milieu éducatif de l'éducation nationale publique, la fourniture d'un enseignement intensif supplémentaire de la langue grecque et anglaise dans le domaine de l'unité, l'intégration et la socialisation en douceur des mineur·e·s, l'accès à un soutien juridique constant par l'intermédiaire d'un avocat coopérant directement avec l'unité, et l'amélioration des compétences des bénéficiaires en matière d'auto-prise en charge.

Les projets pédagogiques font partie du soutien éducatif que l'unité offre aux bénéficiaires. L'objectif de ces projets est d'approfondir les connaissances des mineur·e·s sur les événements historiques et de les relier aux événements cruciaux d'aujourd'hui, tels que la démocratie, l'égalité des genres, etc. Les bénéficiaires sont 12 mineur·e·s résidant dans des appartements semi-indépendants dans le centre d'Athènes. Le projet est mis en œuvre par l'éducatrice de l'Unité, qui se concentre sur l'engagement des participant·e·s et sur l'expression de leurs pensées et de leurs expériences. L'un de ces projets portait sur la Seconde Guerre mondiale et le journal d'Anne Frank, qui décrivait la cruauté de la guerre. Les participant·e·s ont lu des extraits du journal et ont vu des photos de femmes aux cheveux attachés qui ont été tuées par des produits chimiques dans les camps de concentration. Cette activité était importante car elle mettait en lumière non seulement l'Holocauste juif, mais aussi les sacrifices des femmes et des enfants pour renverser le régime fasciste.

Bien entendu, les origines et les expériences diverses des bénéficiaires constituent souvent un obstacle à la promotion des figures féminines de l'histoire et à la promotion de l'égalité des genres. Cependant, ces défis peuvent être surmontés grâce à des activités continues visant à promouvoir la compréhension, l'empathie et l'inclusion. Ces activités peuvent inclure des discussions ouvertes sur le rôle des femmes dans la société, la promotion d'un langage inclusif, l'évitement des stéréotypes de genre et de manière générale, l'adaptation des actions aux besoins des bénéficiaires.

Les participant·e·s ont appris à mieux se connaître, ont acquis de nouvelles connaissances, ont pris conscience des conséquences de l'antisémitisme et de la guerre, mais aussi du massacre des femmes et des enfants, c'est-à-dire des civil·e·s de l'histoire.

Promouvoir des figures féminines dans l'histoire nécessite une approche pluridimensionnelle et une variété d'actions pour créer un impact durable. Il est important d'intégrer davantage l'histoire des femmes dans le programme d'enseignement des appartements. De plus, organiser des projections de documentaires ou de films qui mettent en lumière la vie et les réalisations de femmes influentes, et organiser des discussions pour explorer l'impact de ces femmes sur la société est une suggestion qui a de l'influence.

Les appartements semi-indépendants pour mineur·e·s non accompagné·e·s et leurs activités sont financés par le ministère des migrations et de l'asile.

2.5. Bulgarie

2.5.1. Méthode n°1 : BUDITELKITE (Les femmes revivalistes)

Les femmes qui changent l'histoire

Nom de l'organisation/association.

Momichetata ot grada (Les filles de la ville)

Ville, pays

Sofia, Bulgarie, 2022

БУДИТЕЛКИТЕ

Мара Белчева – жената от моята улица

Елица Павлович

НАЙ-НОВИТЕ НАЙ-ПОПУЛЯРНИТЕ

БУДИТЕЛКИТЕ

Мара Белчева – жената от
моята улица

Елица Павлович

БУДИТЕЛКИТЕ

Яна Язова: Съдба в три
действия

Лебена Лазарова

БУДИТЕЛКИТЕ

Елисавета Консулова-Вазова –
жената, която знаела пътя към
щастие

Елица Павлович

Les filles de la ville est le plus grand site féminin indépendant de Bulgarie. Les sujets abordés sont la culture urbaine, la mode, la photographie, le style de vie, la littérature, le théâtre, le cinéma, la gastronomie et bien d'autres choses encore - tous inspirés par des femmes et destinés à inspirer d'autres femmes. Selon ses propres termes, le collectif écrit « sa propre histoire, seul, avec imagination et bon goût ». La page web est consacrée aux changements positifs menés et créés par les femmes.

La bonne pratique spécifique « Les femmes revivalistes » se concentre sur les femmes influentes des XIX^{ème} et XX^{ème} siècles - écrivaines, poétesses, enseignantes, médecins, journalistes, suffragistes, activistes, etc. Le projet est soutenu par la municipalité de Sofia et présente chaque femme dans un article sur sa vie et ses réalisations importantes.

Le 1er novembre 2022, les organisateur·rice·s ont également créé un événement hors ligne : iels ont mis en place une exposition de photos et de textes dans le centre de Sofia et une galerie multimédia à l'aéroport, présentant 15 femmes éminentes ayant vécu et travaillé entre 1878 et 1944 et qui ont joué un rôle clé dans la prise de conscience de la société bulgare en encourageant les valeurs démocratiques modernes : la liberté, l'égalité, une vie digne, l'éducation et la culture. En créant une mémoire commune de leur rôle dans la construction non seulement de leur époque, mais aussi de la société bulgare moderne, les

organisateur·rice·s suscitent une conversation honnête sur la place des femmes dans l'histoire et les temps modernes.

L'approche multilocale et mixte des médias a accru la popularité de l'initiative et a permis aux histoires de ces femmes de toucher des milliers de personnes, qu'elles soient locales ou de passage à Sofia. Les articles sont toujours disponibles sur le site <https://momichetata.com/>.

2.5.2. Méthode n°2 : MEMORIAL #1

Artiste/designer: Irina Tomova-Erka

Co-organisateur: Bulgarian Helsinki Committee

Dans le cadre de la campagne Memorial Women

Sofia, Bulgarie, 2017

Le Comité Helsinki de Bulgarie (CHB) est une organisation non gouvernementale indépendante, à but non lucratif de la société civile, qui défend les droits humains fondamentaux en République de Bulgarie : politiques, civils, culturels et sociaux. Il a été créé en 1992. Son travail consiste en une surveillance systématique de la situation des droits humains en Bulgarie, avec un accent particulier sur les enfants, les femmes, les minorités ethniques, sexuelles et religieuses, les droits des personnes atteintes de troubles mentaux,

intellectuels et autres handicaps, les institutions de privation de liberté, la lutte contre les discriminations, les cas de torture, les traitements inhumains et dégradants, les droits des demandeur·euse·s d'asile et des migrant·e·s, la liberté d'expression et l'accès à l'information, ainsi que les questions relatives à la justice pénale.

Cette bonne pratique a débuté le mercredi 22 mars 2017, lorsque Sofia s'est réveillée avec sept nouveaux monuments dédiés à des femmes, dans le cadre d'une action artistique protestant contre le manque de représentation des femmes en tant que figures historiques du passé de la Bulgarie. La série de sculptures a été créée par l'artiste et designer Irina Tomova/Erka et portait le nom de MONUMENT #1. L'initiative visait à attirer l'attention du public sur le fait qu'à Sofia, il n'existe pas un seul monument dédié à une femme. Malheureusement, malgré tous les efforts déployés par différents activistes, ce problème persiste.

L'action MEMORIAL #1 a été créée en soutien à la campagne *Memorial Women*, qui visait à promouvoir les réalisations des femmes dans notre histoire, celles qui ont lutté pour l'affirmation des droits civils et politiques des femmes en Bulgarie, ainsi que les femmes qui ont ouvert la voie à d'autres femmes dans le domaine de l'éducation, du droit, de

l'architecture, de l'art, de la science, etc. La campagne *Memorial Women* a été organisée par le Comité Helsinki bulgare avec l'aide de l'Association bulgare des femmes universitaires, et l'action artistique s'est déroulée en partenariat avec l'organisation internationale d'art socialement engagé *Fine Acts* et l'agence de publicité *Tribal Worldwide Sofia*.

Les organisateur·rice·s de la campagne ont consulté la municipalité de Sofia afin d'élaborer un concept clair pour la construction de monuments dédiés aux femmes de notre histoire, et ont insisté pour que le premier monument de Sofia dédié à une figure historique féminine soit érigé en 2018.

« Le manque de monuments dédiés à de vraies femmes renforce l'idée fautive selon laquelle les femmes n'ont pas de réalisations significatives ou qu'elles n'ont pas contribué au développement d'une société démocratique », explique Svetla Baeva, directrice du programme Campagnes et communications au CHB. Jusqu'à la fin du mois de mars 2017, chacun·e pouvait soutenir la déclaration auprès de la municipalité métropolitaine et voter dans le sondage pour la femme qui serait le premier monument à commémorer, sur le site www.womensmonth.org.

Les sculptures, qui font partie du MEMORIAL #1, ont toutes été modelées d'après le portrait de l'artiste et peintes dans des couleurs vives. Elles ont été placées dans des endroits centraux de Sofia lors d'une action secrète tôt le matin de ce mercredi. L'auteure a également attiré l'attention sur le fait qu'au-delà de l'absence totale de monuments aux femmes - figures historiques, selon les données officielles de l'Institut culturel municipal métropolitain, moins de 6 % de tous les sites commémoratifs (dont la plupart sont de simples plaques commémoratives) sur le territoire de la ville sont dédiés aux femmes.

Immédiatement après l'action, les sculptures ont été « adoptées » par des institutions et des galeries clés, notamment l'Université de Sofia, la Bibliothèque de Sofia, la Bibliothèque nationale, le club littéraire « Peroto », la galerie CredoBonum, la télévision nationale bulgare et le Centre culturel et de débat « Red House ». Jusqu'au 5 avril, tout le monde a pu voir les sculptures aux endroits indiqués. Les sept sculptures ont finalement été exposées lors d'une exposition à la galerie CredoBonum en avril 2017, où elles ont toutes été mises aux enchères afin de collecter des fonds pour la construction du premier monument dédié à une femme - figure historique à Sofia. Pendant toute la durée de la campagne, les médias y ont accordé

beaucoup d'attention et les monuments ont été visités/vus par des milliers de personnes (citoyen·ne·s de Sofia, touristes, visiteur·euse·s internationaux·ales) à la fois dans la ville et dans la galerie.

Les bonnes pratiques présentées ici ont revendiqué l'espace public qui, tout comme l'histoire, appartient également aux femmes. Il y a eu de grandes femmes inspirantes dans le passé de la Bulgarie, mais leurs réalisations ont été pratiquement effacées. Par cette action, l'auteure a donné aux femmes ce qui leur est dû et qui leur a été refusé pendant des décennies : de l'espace et de la reconnaissance.

2.6. Slovénie

2.6.1. Méthode n°1 : Exposition, maison commémorative et maison virtuelle d'Alma Karlin

Description

Une femme hors du commun, un être du genre féminin, comme se définissait Alma M. Karlin (1889-1950, Celje), écrivaine, globe-trotteuse, exploratrice, polyglotte, théosophe et cosmopolite. C'est une personnalité éminente de Celje, ancrée de manière indélébile dans la mémoire de la ville et de ses habitant·e·s. Dans la mémoire culturelle slovène, sa connaissance et la conscience de sa tradition littéraire, scientifique et spirituelle se heurtent toujours en premier lieu aux préjugés nationaux – « parce qu'elle était allemande, parce qu'elle écrivait en allemand ». La période où elle a grandi et mûri en tant qu'individu était celle du déclin et de la destruction de la monarchie austro-hongroise, et l'individualité avait pour Karlin une signification plus grande que la nationalité.

Marquée à la naissance par une malformation physique et des yeux asymétriques, on lui prédisait une vie courte ou un retard mental. Elle est restée de constitution physique fragile toute sa vie, mais a rapidement développé une conscience élevée d'elle-même et de ses objectifs : comprendre les langues du monde, voyager dans le monde entier et devenir une écrivaine internationale. Le don pour les langues, qu'elle avait déjà développé dans le cadre de son éducation informelle à la maison à Celje, a pris toute son ampleur lors de son séjour à Londres, de 1908 à 1914, où elle a passé les examens de huit langues à la *Royal Society of Arts*. Londres et son mélange babylonien de races, de cultures et de langues l'ont finalement confortée dans son intention de parcourir le monde et d'écrire sur ses perceptions, ses découvertes et les événements survenus en chemin.

Cela a résulté en un voyage autour du monde de huit ans, visitant tous les continents et vivant dans les régions les plus éloignées de la civilisation humaine – sur lesquelles elle écrivit et dessina rapidement avec une attention particulière. Après son retour chez elle, elle écrivit son célèbre récit de voyage en trois parties, *Samotno potovanje* (Le voyage solitaire), *Doživetji svet* (Le monde expérimenté) et *Urok južnega morja* (Le charme de la mer du Sud), qui fut réimprimé plusieurs fois à plus de 100 000 exemplaires et traduit en anglais, en finnois et,

enfin, en slovène. Ces livres ont été suivis par d'autres avec lesquels Alma Karlin atteint renommée européenne, voire mondiale ; elle était si populaire dans l'espace culturel allemand des années 1930 que des associations Alma Karlin ont commencé à être créées, où les partisans de son écriture et de sa vision du monde se rencontraient, et la lauréate du prix Nobel suédois, l'écrivaine Selma Lagerlöf, l'a informellement nommée pour le prix Nobel. Il n'y a eu aucune réponse adéquate à son travail en Slovénie jusqu'aux années 1960, lorsqu'elle a été « découverte » par les ethnologues slovènes.

- Le musée régional de Celje présente une exposition permanente retraçant sa vie et son voyage autour du monde. La statue grandeur nature a été érigée en 2009.

Figure 1: Exposition Alma Maksimiljana Karlin

- À Pečovnik se trouve la maison commémorative Alma M. Karlin, où Alma a passé les dernières années de sa vie en compagnie de Theo Gammel. Elle abrite l'exposition permanente « Le voyage solitaire d'Alma M. Karlin ».

- La Bibliothèque Centrale de Celje a décidé de présenter cette personnalité unique dans toutes ses dimensions. Compte tenu de la nature dynamique du web, la maison virtuelle d'A.K. comportera de nombreuses pièces, espaces et recoins. Par rapport à sa dernière maison à Pečovnik au-dessus de Celje, qui s'est effondrée sur elle-même, elle sera entretenue, rénovée et agrandie.

Site internet : <http://www.almakarlin.si/?&lang=en>

Nom de l'organisation/association : Musée régional de Celje, Bibliothèque centrale de Celje

Ville, pays : Celje, Slovénie, 2023

2.6.2. Méthode n°2 : « Pozoj's Trail » (Le sentier de Pozoj)

Description

Le Sentier de Pozoj est un sentier thématique accompagné d'un livre intitulé *Le Sentier du Château de Pozoj autour de Velenje*, ainsi que d'une brochure publiée pour promouvoir le sentier. Le sentier est balisé avec des panneaux signalétiques et d'information, et une mascotte de Pozo a été créée. Les visiteurs du sentier reçoivent un tampon à chaque point. Une fois qu'ils ont collecté les cinq tampons, ils reçoivent un autocollant spécial de l'Office de tourisme de Velenje. Une chasse au trésor peut être organisée pour les jeunes familles, et un guide touristique électronique peut être utilisé pour guider les touristes le long du Sentier de Pozoj.

La carte et l'activité

Le sentier des châteaux de Pozoj relie cinq attractions autour de Velenje. Il s'agit de l'imposant château de Velenje, qui domine fièrement la jeune ville, des châteaux nostalgiques de Šalek, Ekenštejn et Turn, ainsi que de la zone engloutie de Škale, qui était autrefois le centre de la vallée de la Šaleška. D'autres sites, indiqués sur la carte du guide, attirent également l'attention tout au long du chemin.

Le point de départ et d'arrivée du sentier est Vila Bianca. Il y a un centre d'information touristique (CIT) où vous pouvez récupérer une carte pour collecter des tampons. Ces cartes se trouvent sur les panneaux de présentation de chaque attraction. Comme les tampons doivent être frottés, prenez un stylo avec vous. Si vous parvenez à visiter les cinq sites, vous aurez collecté cinq tampons. Au CIT, lorsque vous présenterez la carte avec tous les tampons, vous recevrez un prix : un autocollant Pozo, que vous collerez dans la boîte à la fin du guide. Le guide, qui est assez petit pour tenir dans la poche ou dans le sac à dos, vous accompagne également lors de votre voyage.

Le sentier peut être parcouru à pied dans son intégralité et à vélo dans la plupart de ses parties.

L'histoire du *Pozoj*

Le *Pozoj* (dragon) du lac est une créature mythologique. Des morceaux de charbon ont été trouvés au bord de la vallée de la Šaleška, regardant vers le jour. Le charbon était autrefois appelé « sang de dragon » et là où il y a du sang de dragon, il y a forcément un dragon. Les gens croyaient que le dragon était né d'un œuf rouge pondu par un coq de sept ans. Cet œuf plongeait dans un lac souterrain au milieu de la montagne, où le *pozoj* grandit, traverse la paroi de la montagne lors d'une violente tempête et remonte à la surface, comme l'a écrit Špela Poles dans son guide.

À propos du projet

Le projet « Pozoj's Trail » fait partie du projet *Custodes*, qui vise à développer des destinations touristiques moins connues en Europe. La municipalité de Velenje a rejoint le projet en tant que Vallée des châteaux.

Le site internet : <https://www.visitsaleska.si/sl/products/pozyjeva-grajska-pot/>

Nom de l'organisation/association etc. : Municipalité de Velenje, Institut du tourisme de Šaleška dolina

Velenje, Slovénie, 2023

2.7. Lituanie

2.7.1. Méthode n°1 : Les femmes qui ont construit la Lituanie (Moterys, kūrusios Lietuva)

Nom de l'organisation/association :

Vilnius yra mokykla (Vilnius est une école)

Ville, pays

Vilnius, Lituanie, 2023

Informations sur l'organisation

Vilnius yra mokykla (« Vilnius est une école ») est un projet géré par l'agence pour l'éducation de la municipalité de Vilnius (EDU Vilnius) et la municipalité de Vilnius. L'objectif de ce projet est de moderniser le système éducatif, de déplacer au moins 10 % des cours des salles de classe vers différents espaces de la ville et d'appliquer un modèle d'éducation mixte combinant des cours traditionnels et des cours en ville.

Description

« Les femmes qui ont construit la Lituanie » est une leçon intégrative d'éthique et d'histoire qui vise à changer les stéréotypes concernant l'influence historique des femmes sur la vie politique, culturelle et publique de la Lituanie. Au cours de ces leçons, les élèves découvrent non seulement les femmes qui étaient mères, épouses ou filles d'hommes plus connus, mais aussi celles qui étaient des membres actifs de notre société, qui ont apporté des changements et contribué à la construction d'une conscience culturelle et nationale, et qui se sont battues pour les droits des femmes.

Pendant la leçon, les élèves sont divisés en groupes et visitent tous les lieux indiqués sur la carte (au total six lieux). Ils doivent découvrir l'identité de la femme en l'honneur de laquelle un monument ou une plaque commémorative a été érigé à cet endroit. Après avoir trouvé l'endroit indiqué, les élèves doivent écrire le nom de la femme qu'ils ont trouvée dans les

espaces vides de la carte. Après avoir terminé la première tâche, iels recherchent des indices pour la deuxième tâche.

Après avoir visité tous les lieux indiqués sur la carte, les élèves doivent trouver quel genre de femme est décrit dans la deuxième tâche (tâche n° 2). Les élèves sont prévenus qu'il y a une description supplémentaire et qu'iels devront donc deviner qui est cette femme.

Après avoir réalisé toutes les activités, les élèves doivent partager leurs idées sur l'identité des trois femmes qui devraient avoir leur monument ou leur panneau commémoratif dans la ville de Vilnius (tâche n° 3). Les idées sont présentées à leurs camarades de classe.

Groupe cible : écoliers de la 9^{ème} à la 10^{ème} année

Lieu : le cours a lieu dans la vieille ville de Vilnius.

Durée : 1 heure 30 minutes

Soutien financier : agence pour l'éducation de la municipalité de Vilnius « EDU Vilnius »

Comment cela a commencé : l'idée est venue très naturellement, car pour l'initiateur des cours, il est important de parler avec les écoliers des sujets qui sont en marge.

Obstacles et défis

- En général, manque d'informations sur les femmes qui ont contribué à l'histoire de notre société.
- Les enseignant·e·s doivent faire preuve d'initiative s'iels veulent trouver des informations supplémentaires à présenter aux écolier·ère·s (cela prend du temps et peut nécessiter des ressources financières supplémentaires pour collecter le matériel nécessaire).

Actions d'amélioration continue

Découvrir les personnalités qui vous inciteraient à lire davantage et à vous intéresser (comme Marina Abramović, Yoko Ono, etc.).

Des conseils d'action pour inspirer d'autres activités pour les parties intéressées dans le domaine

- Trouver des moyens d'impliquer les étudiant·e·s dans des activités. L'une des inspirations pourrait être d'intégrer dans le contenu des personnalités qui pourraient surprendre, qui sont inconnues, mais qui pourraient être intéressantes pour un·e jeune. Lorsqu'un·e jeune est surpris·e, iel est plus enclin·e à s'intéresser et à approfondir les informations fournies.
- Se concentrer sur les personnalités que les élèves ont rencontrées et qui à l'heure actuelle font partie de leur entourage. Par exemple, parler dans un premier temps des mères ou des grands-mères des élèves pour qu'ils puissent réaliser qu'ils ont exemples inspirants juste à côté d'eux/elles.

2.8. Italie

2.8.1. Méthode n°1 : Le projet *Porcospini*

Nom de l'organisation/association

Cooperativa sociale Specchio Magico (Luisa Bono – partie prenante HerStory)

Specchio Magico a été fondé en mai 2001 par la volonté des membres fondateur·rice·s de partager leurs compétences au sein d'un projet de coopération. Specchio Magico possède un large domaine d'expertise, allant de l'éducation, la formation, la citoyenneté active, l'inclusion, les méthodologies et approches éducatives et pédagogiques pour la petite enfance, les enfants et les jeunes, ainsi que la prévention de la violence domestique et sexuelle, à des interventions efficaces dans le secteur social. L'organisation promeut également des interventions dans les écoles, qui représentent une grande partie des activités développées en coopération avec les établissements scolaires et intégrées dans le plan de droit à l'étude de chaque école. Specchio Magico est une organisation à but non lucratif.

Après avoir consacré les premières années au renforcement des réseaux territoriaux, l'organisation a commencé à mettre en œuvre des activités de projets européens afin de partager et mettre en œuvre des activités de formation et d'éducation au niveau international et européen.

L'objectif de *Porcospini* est de contribuer à l'évolution d'une politique globale et intégrée de prévention primaire et de lutte contre le phénomène du harcèlement, du cyberharcèlement et de la violence basée sur le genre (VBG) liée aux risques du web et les médias sociaux.

Porcospini, est basé sur l'éducation, l'égalité et l'évolution. Le « E » de Évolution est profondément basé sur plus de dix ans d'expériences sur *Porcospini/Hedgehogs*, avec plus de 40 000 enfants et familles impliqués, y compris des enfants de 5 ans à 14 ans, des enseignant·e·s et des professionnel·le·s directement engagé·e·s sur le terrain. L'évolution de *Porcospini* est l'adaptation du modèle d'intervention aux nouveaux défis représentés par la propagation invasive d'Internet et des médias sociaux dans la vie quotidienne des enfants et la montée de nouveaux besoins et risques tels que le discours de haine en ligne, le cyberbulling, le sexting et le revenge porn. *Porcospini* entend encourager la mise en œuvre d'activités telles que la sensibilisation, l'information et la formation, y compris dans le domaine des technologies de l'information, dans les écoles primaires et secondaires.

Le modèle d'intervention vise à : équiper les enfants des outils nécessaires pour leur faire prendre conscience de leur corps et de leurs émotions, en leur apprenant à les identifier et à les écouter ; faire en sorte que les enfants se sentent dans leur droit lorsqu'ils expriment leurs questions et explorent leur croissance ; développer une solution d'intervention préventive, en améliorant le bien-être de la communauté locale, en promouvant des informations précises, complètes et non alarmistes ; aider les enfants à développer des compétences critiques pour identifier et réagir face à des situations de risque potentiel, afin d'éviter l'exposition au risque lui-même, en choisissant les stratégies de protection les plus appropriées ; promouvoir les capacités d'affirmation de soi et d'autodétermination des enfants en agissant sur la construction et l'amélioration de leur identité ; les enfants qui bénéficient de la participation au projet *Porcospini* acquièrent des connaissances qui les aident à court terme et qui les aideront à se protéger à l'avenir, ainsi que des capacités en termes de compétences de protection qui sont utiles pour repousser éventuel agresseur.

Ce projet, qui vise à prévenir la maltraitance et les abus envers les enfants, fournit aux jeunes une boîte à outils dont les principaux sont l'estime de soi, la pensée critique, l'auto- et l'hétéro-narration, la résolution de problèmes et l'intelligence émotionnelle. L'objectif est de créer de nouveaux modèles par le biais d'interventions de prévention primaire.

2.8.2. Méthode n°2 : SifaSTEM

Nom de l'organisation/association

Soroptimistes (Fulvia Greppi- partie prenante HerStory)

Soroptimist est une association mondiale de femmes engagées dans des activités professionnelles et de gestion, une voix universelle pour les femmes qui s'exprime par la sensibilisation, le soutien et l'action. Soroptimist soutient les droits humains pour tous, la paix mondiale et la bonne volonté internationale, le potentiel des femmes, la transparence et la prise de décision démocratique, l'acceptation de la diversité, le développement durable, le volontariat et l'amitié. Les Soroptimistes réalisent des projets, promeuvent des actions et créent des opportunités grâce au réseau mondial des membres et à la coopération internationale afin que toutes les femmes puissent réaliser leur potentiel individuel et collectif, concrétiser leurs aspirations et créer des communautés fortes et pacifiques dans le monde entier.

SifaSTEM est une initiative réalisée en mai 2023 par le Club Soroptimist Lecco, avec la Province de Lecco, l'organisme chef de file pour l'orientation ICS Lecco1, et le Bureau scolaire territorial, au Monastère de *Santa Maria del Lavello*. Il s'agissait d'un séminaire d'orientation universitaire vers les matières scientifiques et technologiques. L'événement a été largement suivi par les jeunes filles des classes 3 et 4 de l'Institut *Lorenzo Rota*, ainsi que par quelques élèves d'autres écoles secondaires de Lecco.

Le projet SifaSTEM vise à éliminer les préjugés sexistes dans les matières scientifiques. L'objectif est d'augmenter le nombre de filles dans les STEM (sciences, technologies,

ingénierie et mathématiques), en les aidant à faire des choix éclairés qui ne soient pas dictés par les concepts et les stéréotypes de la société.

De nombreux intervenant·e·s ont participé à l'initiative, hommes et femmes, qui ont partagé avec les étudiant·e·s leur expérience et leur ont offert des idées et des réflexions variées. Parmi eux/elles :

- Anna Gilardi, diplômée en ingénierie du bâtiment et en architecture, et Sophie Patras, qui suit le master « Génie civil et atténuation des risques », toutes deux à l'École polytechnique de Milan, pôle territorial de Lecco. Elles ont transmis leur passion pour l'ingénierie en montrant des exemples d'applications concrètes de leurs études à la protection et à la conservation des beaux ouvrages qui nous entourent ;
- Paolo Nespoli, ingénieur aérospatial, ancien astronaute de l'Agence spatiale européenne et professeur à l'École polytechnique de Milan, a encouragé les jeunes étudiant·e·s à suivre leurs rêves et leurs passions, quels qu'ils soient, car c'est la prérogative d'une vie satisfaisante ;
- Magda Fontanella, diplômée en philosophie de la personne et en bioéthique, a souligné l'importance de s'interroger constamment sur sa satisfaction personnelle et professionnelle, et comment suivre un parcours philosophique n'empêche pas de travailler dans le domaine scientifique, comme par exemple dans son cas, où la philosophie est appliquée quotidiennement dans le domaine médical ;
- Chiara Brombin, professeure de statistiques à la faculté de psychologie de l'Université Vita-Salute San Raffaele, a expliqué que le numérique modifie la perception que les jeunes ont d'eux/elles-mêmes, en particulier lorsqu'ils utilisent les « filtres » proposés par les applications et les médias sociaux ;
- Simone Terreni, à travers l'histoire de femmes qui ont laissé leur empreinte dans le passé et qui nous ont conduits à l'ère numérique d'aujourd'hui, a mis en évidence la force du genre féminin et la manière dont il a été et est encore fondamental dans la société.

2.8.3. Méthode n°3: Spazio Stupidero (Spazio Stupidero)

Nom de l'organisation/association

Association *L'Isola della Stupidera* (Alessandra Maggi – partie prenante HerStory)

L'Isola della Stupidera est une association de promotion sociale qui organise des espaces de rencontre et d'animation. L'implication des hommes dans les activités éducatives et de soins permet d'élargir les perspectives : discuter des questions féminines n'est pas réservé aux femmes. Ensemble, iels cherchent à construire des modèles alternatifs basés sur un engagement concret et quotidien.

Le *Spazio Stupidero* a été créé par les garçons et les filles de *L'Isola della Stupidera*, grâce à la collaboration établie avec la municipalité ; l'Association est un espace qui, à certains moments de la semaine, est ouvert pour accueillir les enfants de 6 à 10 ans et leur offrir des services de jeu, des ateliers créatifs et un accompagnement scolaire, grâce à la présence d'animateur·rice·s qualifié·e·s et de bénévoles, ayant une expérience dans l'éducation. Les « *Stupideri* » - comme les membres de l'association née à Olginate en 2016 aiment s'appeler et engagée depuis dans l'organisation d'événements originaux « adaptés aux enfants » - ont l'intention de se proposer comme facilitateur·rice·s de la rencontre entre les générations, en mettant en place, en plus des initiatives individuelles, des projets plus structurés avec la volonté et l'ambition d'ouvrir des espaces de dialogue à partir du « faire ensemble ». C'est dans cet esprit qu'au cours des prochaines semaines, de nouveaux ateliers seront mis en place

- dédiés aux enfants de l'école primaire, mais aussi aux élèves plus âgé·e·s - avec des solutions technologiques innovantes directement issues de la robotique : le but est de rapprocher les enfants de la science et de leur inculquer la curiosité envers un monde dont, avec une bonne probabilité, les professions du futur seront dérivées. Comme mentionné, les objectifs du projet sont certainement ambitieux : mettre en œuvre des parcours d'apprentissage systématiques dans un climat d'intégration et d'inclusion, faciliter le développement de compétences métacognitives, valoriser les spécificités culturelles et sociales individuelles et encourager la motivation à étudier, en soutenant les processus de transformation et de croissance et en encourageant les moments de socialisation entre pairs.

2.8.4. Méthode n°4 : Expériences professionnelles des parties prenantes de HerStory

Nom de l'organisation/association

Parties prenantes HerStory

Maire - Paola Colombo. L'exercice d'une telle fonction publique permet d'être à l'écoute des besoins des citoyen·ne·s et de prendre des mesures actives pour le bien public. Il est particulièrement important de se concentrer sur la jeunesse, en leur offrant de nouvelles opportunités et des expériences de croissance. De plus, le rôle des écoles et de l'éducation est crucial, car elles accompagnent la croissance des individus non seulement dans la dimension académique, mais aussi, et surtout, dans l'aspect éducatif et formatif.

Expérience professionnelle en tant que conseillère municipale - Marina Calegari. Travailler dans un contexte public exige et favorise le développement de compétences sociales, d'empathie, d'écoute et de communication efficace. Le travail en équipe, où femmes et hommes coopèrent en permanence, permet de créer des équipes diverses : le dialogue et la confrontation deviennent des outils de développement personnel et professionnel.

Assistante sociale - Romina Papini. Travailler dans le secteur public permet d'offrir un soutien et une assistance à toute personne qui le demande, à toute femme qui souhaite être guidée

dans l'apprentissage de la maternité. Les activités sociales, où se rencontrent différentes figures professionnelles, exigent un travail constant de création d'un réseau. Ces connexions peuvent également être une ressource pour la croissance, la comparaison et l'affirmation de soi, tout en brisant le réseau de la concurrence.

2.8.5. Méthode n°5 : Festival du film de Lecco

Nom de l'organisation/association

Fondazione Ente dello Spettacolo e promossa da Confindustria Lecco e Sondrio

La **Fondazione Ente dello Spettacolo** promeut la culture cinématographique en Italie en se proposant comme un espace de réflexion, de médiation et de signification. Critique, formation, planification, communication, organisation d'événements, d'ateliers, de revues et de festivals : avec ses activités, la Fondation s'occupe de tous les domaines concernant le cinéma en Italie et à l'étranger, représentant un point de référence faisant autorité pour les fans et pour tous ceux qui veulent approcher le monde du cinéma pour approfondir leur culture, favoriser leur croissance personnelle et développer leur activité professionnelle. *La Fondazione Ente dello Spettacolo* poursuit l'objectif d'éduquer les jeunes générations à un regard critique, en leur offrant les outils nécessaires pour approfondir et interpréter de manière de plus en plus consciente les caractéristiques, les structures et les sens du langage audiovisuel.

Le **Lecco Film Fest**, né en 2019, s'est imposé, dès la première édition, comme un festival novateur dans le panorama italien pour les contenus et les langues utilisés, en proposant un regard entièrement féminin sur le monde du cinéma, de la culture et de la société. Le **Lecco Film Fest** n'est pas un festival sur le monde féminin mais un espace de narration féminine, transversal à tous les domaines dans lesquels les femmes apportent leur contribution fondamentale.

« *Luci della città* » est le titre de la troisième édition, indiquant la capacité de la culture en général et de la proposition cinématographique en particulier à illuminer les individus et les communautés. Les rencontres, les débats, les réflexions qui seront exprimées, les films qui seront projetés sont des points de lumière pour Lecco.

Dans la continuité des éditions précédentes, le regard féminin reste un élément de lecture transversale des thèmes du jour, c'est-à-dire qu'il est assumé comme une lecture des phénomènes dans un rapport dialogique avec le monde complexe du cinéma italien.

Le format comprend des rencontres avec les protagonistes du monde du cinéma, des projections de films avec une introduction du/de la réalisateur·rice, des masterclasses et un cours de formation pour les étudiant·e·s.

2.8.6. Méthode n°6 : Il ritratto di Bellano (Le portrait de Bellano)

Nom de l'organisation/association

Carlo Borlenghi e Andrea Vitali

Le photographe de Bellano, Carlo Borlenghi, est connu dans le monde entier pour ses photos d'action, en particulier pour ses images de voile, de l'*America's Cup* aux régates internationales les plus importantes. Ceux et celles qui connaissent ses débuts se souviennent toutefois de ses images en noir et blanc consacrées au village et à ses habitant·e·s. Pendant la pandémie, Borlenghi, contraint par l'impossibilité de voyager, commence à étudier l'art du portrait et fait poser sa famille dans son bureau. La curiosité et la voracité ont fait le reste : plus de 8000 clichés - dont 1500 ont été sélectionnés - réalisés en demandant aux gens d'être eux-mêmes, dans un regard de réciprocité et d'honnêteté absolue qui ne laisse aucune place à l'interprétation.

Le portrait de Bellano est la photographie d'un village du lac de Côme racontée à travers les visages de plus d'un tiers de ses 3500 habitant·e·s. Le projet rassemble des portraits de ceux et celles qui vivent à Bellano mais aussi de ceux et celles qui y travaillent, qui en ont fait leur lieu de prédilection ou que les Bellanais aspirent à être.

Entre mars et août 2022, le photographe s'est installé sur la place *Santa Marta* tandis que l'écrivain s'est efforcé à dresser des listes de personnes à retrouver afin qu'elles puissent accepter l'invitation à faire partie de cette grande fresque qui, dans les résultats, semble faire un clin d'œil, voire frapper à la porte du Livre Guinness des records : un livre divisé en chapitres alphabétiques, introduits par de courts textes, souvent des aphorismes, d'Andrea Vitali, où les visages sont combinés avec les noms de famille des familles qui ont pris racine ici dans le passé jusqu'à nos jours ; et est accompagné d'une exposition, sous la direction de l'artiste Velasco Vitali, qui, de décembre 2022 à mars 2023, envahit plus de 400 vitrines de magasins, bureaux, espaces publics et rues.

Le projet a impliqué 1 500 habitant·e·s de Bellano et aspirant·e·s Bellanais, 8 000 prises de vue parmi lesquelles ont été choisies près de 900 photos incluses dans le livre (450 pages) et exposées dans plus de 400 espaces publics à travers le pays (plus de 700 mètres carrés de surfaces couvertes).

Une livraison au présent futur d'un lieu que les habitant·e·s considèrent comme le plus beau du monde.

Le portrait de Bellano tente de redonner au pays et au territoire ce rôle de protagoniste et de centre naturel qui en a fait, au fil des siècles, un lieu de coopération, de travail, d'instances civiles et de fête, en étroite relation avec le paysage qui l'accueille.

Carlo, avec son reportage de regards, a mis en place une étude pour atteindre ceux et celles qui voulaient répondre à l'appel à « être là », pour souligner silencieusement par leur présence le but du projet, celui de vivre dans un temps présent, d'être un témoignage. Ici et maintenant.

Tous ceux et toutes celles qui ont posé pour lui, qui se sont assis·e devant son appareil photo, pourront constater que la nature humaine a une âme encore plus grande lorsqu'elle est partagée, que la vie communautaire est activée lorsqu'elle est participative. La condition est d'y mettre notre visage, la certitude prouvée que nous existons.